

**Resilience Engineering
for Safe Energy Transition**

**Progetto BRIC RE-SET 2023-2025
Deliverable WP1.3: Conversione
dei modelli STAMP in Knowledge
Graphs**

30-06-2024

Deliverable WP1.3: Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs

Roma, 30/06/2024

Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Università degli studi di Roma “La Sapienza”

Via Eudossiana, 18 – 00184 Roma

Sommario

Sommario	3
Indice delle figure	4
Indice delle tabelle	5
Lista degli acronimi.....	6
1 Introduzione	7
2 Richiami dei modelli STAMP.....	7
3 Grafi di conoscenza	8
4 Ontologia per la conversione del modello STAMP	10
5 Algoritmo per la conversione del modello STAMP	14
5.1 Analisi del modello STAMP a partire da file .XML.....	14
5.2 Generazione dei dati RDF	16
6 Conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso in Knowledge Graphs.....	21
6.1 Conversione del modello STAMP as-is in Knowledge Graph	21
6.2 Conversione del modello STAMP to-be in Knowledge Graph.....	24
7 Conclusioni e prossime attività	27
8 Bibliografia	28

Indice delle figure

Figura 1: Gantt di progetto.....	7
Figura 2: Schematizzazione di un sistema socio-tecnico mediante una SCS (adattato da Leveson (2011)).	8
Figura 3: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.	11
Figura 4: Modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).	22
Figura 5: Knowledge Graph ottenuto dal modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).....	23
Figura 6: Modello STAMP della Direttiva Seveso (to-be).....	25
Figura 7: Knowledge Graph ottenuto dal modello STAMP della Direttiva Seveso (to-be).....	26

Indice delle tabelle

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).....	12
Tabella 2: Queries definite in Neo4j per ottenere delle informazioni descrittive del grafo....	23
Tabella 3: Informazioni descrittive del Knowledge Graph del modello STAMP (as-is).....	24
Tabella 4: Informazioni descrittive del Knowledge Graph del modello STAMP (to-be).	27
Tabella 5: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.....	27

Lista degli acronimi

OS: Obiettivo Specifico

SCS: Safety Control Structure

STAMP: System-Theoretic Accident Model and Process

UO: Unità Operativa

WP: Work Package

1 Introduzione

Il presente report descrive gli obiettivi, le attività e i risultati ottenuti all'interno del WP1.3 "Conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs" dell'OS1 "Modellazione del sistema socio-tecnico" del progetto Resilience Engineering for Safe Energy Transition (RE-SET). Questo WP ha avuto avvio a Ottobre 2023 ed è terminato a Giugno 2024, come previsto nel Gantt di progetto (Figura 1).

Il WP1.3 ha avuto come obiettivo la traduzione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso (*as-is* e *to-be*) sviluppati durante il WP1.2 in grafi di conoscenza atti a organizzare le informazioni in modo grafico e analizzare le loro relazioni a scopo sia descrittivo sia proattivo. Tale strumento consente di gestire e navigare la grande mole di informazioni e conoscenza mappate nei modelli STAMP, altrimenti non facilmente interpretabili da parte di un analista umano. Si ricorda che i modelli STAMP permettono di mappare gli agenti e le loro relazioni nell'ambito delle operazioni coinvolte nei processi di ispezione prescritti dalla Direttiva Seveso III, mentre i Knowledge Graphs consentono di evidenziare i nodi e/o le relazioni critici, eventuali dati mancanti in vista del necessario adeguamento delle operazioni per la transizione energetica.

La conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graphs è stata possibile grazie allo sviluppo di un'ontologia e di un algoritmo, sintetizzati nei paragrafi successivi.

Figura 1: Gantt di progetto.

2 Richiami dei modelli STAMP

Un modello STAMP consente di studiare i sistemi socio-tecnici e incorpora gli effetti delle dipendenze reciproche tra gli elementi del sistema. In quanto tale, esamina qualsiasi processo come un sistema, in modo da comprenderne appieno la composizione. L'adozione di tale modello permette la costruzione di una struttura di controllo SCS, i.e., rappresentazione schematica di un sistema, dove gli agenti sono rappresentati da blocchi e i loop di controllo da frecce che li relazionano.

I principali elementi di una struttura di controllo sono i seguenti (Figura 2):

- processo controllato (“controlled process”), i.e., un agente che è soggetto al controllo di un controllore (e.g., processo fisico);
- controllore (“controller”), i.e., un agente che impone un controllo su un processo controllato (e.g., controllore umano);
- feedback (“feedback”), i.e., un segnale che il processo controllato scambia con il controllore, permettendo la generazione della sua azione di controllo;
- azione di controllo (“control action”), i.e., un segnale che il controllore scambia con il processo controllato, modificando il suo stato.

Figura 2: Schematizzazione di un sistema socio-tecnico mediante una SCS (adattato da Leveson (2011)).

Graficamente, i feedback sono rappresentati da frecce che collegano un blocco inferiore con un blocco superiore, mentre le azioni di controllo sono visualizzate mediante frecce che collegano un blocco superiore con un blocco inferiore. Inoltre, è possibile che i feedback e le azioni di controllo non vengano scambiati direttamente tra i processi controllati e i controllori - e viceversa - ma vengano identificati elementi aggiuntivi. Di conseguenza, la retroazione può essere letta e trasferita da un sensore, mentre l’azione di controllo può essere applicata da un attuatore che modifica fisicamente il processo controllato. È anche importante sottolineare la possibilità che un processo controllato possa essere anche un controllore: la SCS è una struttura gerarchica, che può essere caratterizzata da più livelli.

3 Grafi di conoscenza

Il Knowledge Graph, o grafo di conoscenza, permette di organizzare le informazioni in un formato grafico al fine di evidenziare le relazioni che intercorrono tra loro. Rappresenta una

base di conoscenza che si basa su una struttura a grafo per rappresentare e facilitare la navigazione della conoscenza, come descritto da Fensel et al. (2020). I grafi della conoscenza possono essere utilizzati per modellare sistemi complessi e per costruire sistemi intelligenti in grado di analizzare grandi quantità di dati.

Un grafo è una struttura matematica composta da un insieme di nodi (o vertici) e da un insieme di archi che li collegano. Formalmente si può definire un grafo G come:

$$G(V, E)$$

dove V (*vertices*) è l'insieme degli N nodi appartenenti al grafo G e E (*edges*) è l'insieme degli M archi che connettono tali nodi. La differenza principale tra un semplice grafo e un grafo di conoscenza risiede nel fatto che il secondo estende la rappresentazione a grafo inserendola in un contesto ben definito. Gli insiemi V e E non rappresentano quindi semplicemente dei vertici e degli archi del grafo, ma contengono al loro interno delle informazioni ulteriori, codificate attraverso un modello ontologico. Nello specifico, si può generalizzare la definizione dell' n -esimo elemento dell'insieme V come:

$$V_n = (L_n^v, p_{in}^v) \quad 0 \leq i \leq I$$

dove L_n^v rappresenta l'etichetta assegnata all' n -esimo vertice in V e p_{in}^v rappresenta l' i -esima proprietà (o attributo) assegnata all' n -esimo vertice in V . In maniera simile, si può generalizzare la definizione dell' m -esimo elemento dell'insieme E come:

$$E_m = (V_m', V_m'', L_m^e, p_{jm}^e) \quad 0 \leq j \leq J$$

dove V_m' e V_m'' rappresentano rispettivamente i vertici da cui l' m -esimo arco inizia e finisce, L_m^e rappresenta l'etichetta assegnata all' m -esimo arco in E e p_{jm}^e rappresenta la j -esima proprietà (o attributo) assegnata all' m -esimo arco in E .

In accordo con quanto sopra esplicitato, un modello ontologico permette di definire a priori gli elementi del grafo. Nello specifico, vi è necessità di definire le possibili etichette di nodi e relazioni (L_n^v e L_m^e), le possibili connessioni tra i nodi identificati (V_m' e V_m''), ed eventuali proprietà (o attributi) degli elementi del grafo (p_i^v e p_j^e).

Il primo passo necessario per la costruzione del Knowledge Graph di progetto è, quindi, quello di definire un modello ontologico atto a includere al suo interno tutte le informazioni funzionali alle analisi degli scenari *as-is* e *to-be* del modello STAMP sviluppato. A un livello di dettaglio ulteriore, la definizione di un'ontologia potrà permettere non solo di rappresentare il modello STAMP come un grafo, ma lo contestualizza nel campo di applicazione di interesse.

Dopo aver definito l'ontologia, è possibile procedere con l'estrazione delle informazioni significative da caratterizzare. Una procedura di estrazione deve essere in grado di individuare e classificare le entità all'interno dei dati (sia strutturati sia non strutturati). In letteratura sono stati presentati diversi algoritmi di estrazione, poiché nell'esecuzione di questo compito possono entrare in gioco molteplici fattori (ad esempio, la difficoltà di trattare testi in cinese). All'interno del progetto è stata sviluppata una nuova procedura per estrarre informazioni significative da dati grafici (i.e., la struttura SCS dei modelli STAMP).

4 Ontologia per la conversione del modello STAMP

Al fine di rappresentare un modello STAMP come grafo di conoscenza, è stato sviluppato un modello ontologico *ad hoc* per definire propriamente le etichette di nodi e relazioni in modo tale da trasferire tutte le informazioni contenute all'interno del modello STAMP nel grafo di conoscenza. Infatti, se un grafo della conoscenza consente una rappresentazione strutturata della conoscenza, un modello ontologico fornisce una specifica formale dei concetti e delle relazioni che compongono il grafo della conoscenza stesso. Di conseguenza, un'ontologia definisce un insieme di categorie, proprietà e relazioni che descrivono le entità e i concetti in un dominio di interesse.

Sulla base del modello STAMP, si propone un modello ontologico atto a "tradurre" le informazioni contenute in una SCS in un grafo della conoscenza. L'ontologia proposta si estende solo sulle etichette dei nodi del grafo e delle relazioni tra loro, ulteriori dettagli sulle specifiche proprietà di ogni etichetta possono essere personalizzate poiché dipendenti dalla tipologia di analisi da condurre sul grafo. Gli elementi e le loro interazioni presenti nel modello STAMP diventano le entità nel grafo.

Una rappresentazione dell'ontologia proposta è riportata in Figura 3. Si noti che le etichette delle categorie sono indicate in corsivo maiuscolo, mentre le etichette delle relazioni in corsivo minuscolo. Una spiegazione più approfondita sul modello ontologico proposto è riportata nel paragrafo successivo.

Figura 3: Schematizzazione del modello ontologico proposto per la conversione del modello STAMP in Knowledge Graph.

Pertanto, nel modello ontologico sono state definite otto etichette di nodi (i.e., (i) *CONTROLLED PROCESS*, (ii) *CONTROLLER*, (iii) *SENSOR*, (iv) *ACTUATOR*, (v) *MODEL*, (vi) *ALGORITHM*, (vii) *FEEDBACK*, (viii) *CONTROL ACTION*) e quattro etichette di relazioni (i.e., (i) *defined_by*, (ii) *has*, (iii) *related_to*, (iv) *acts_on*). Si noti che le etichette dei nodi sono indicate con lettere maiuscole in corsivo, mentre quelle delle relazioni con lettere minuscole in corsivo.

Tuttavia, non tutte queste etichette sono state utilizzate per la conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso. In particolare, non sono state impiegate le etichette *MODEL*, *ALGORITHM*, *related_to*: questo perché nei modelli STAMP sviluppati non sono stati mappati modelli di processo, algoritmi di controllo e relazioni fra azioni di controllo e feedback simili relativi a uno stesso flusso informativo.

Il modello ontologico risultante e adottato durante il WP1.3 è sintetizzato in Tabella 1, costituito da sei possibili etichette per i nodi e tre possibili etichette per le relazioni. In questa tabella, il modello ontologico considera la definizione delle entità e le possibilità di relazione tra queste, non attribuendo importanza agli attributi e alle proprietà delle entità. Tuttavia, per ogni nodo viene inclusa una semplice proprietà, i.e., il termine che descrive l'elemento nella SCS.

Tabella 1: Modello ontologico per strutture di controllo SCS di modelli STAMP con indicazione delle possibili relazioni tra i nodi (adattato da Simone et al. (2023)).

Etichetta del nodo di origine	Etichetta della relazione	Etichetta del nodo di destinazione	Direzione
ACTUATOR	<i>defined_by</i>	CONTROL_ACTION	←
	<i>has</i>	CONTROLLED_PROCESS	←
	<i>has</i>	CONTROLLER	←
CONTROL_ACTION	<i>acts_on</i>	CONTROLLED_PROCESS	→
	<i>acts_on</i>	CONTROLLER	→
	<i>defined_by</i>	ACTUATOR	→
	<i>defined_by</i>	CONTROLLER	→
CONTROLLED_PROCESS	<i>acts_on</i>	CONTROL_ACTION	←
	<i>defined_by</i>	FEEDBACK	→
	<i>has</i>	ACTUATOR	→
	<i>has</i>	SENSOR	→
CONTROLLER	<i>acts_on</i>	CONTROL_ACTION	←
	<i>defined_by</i>	CONTROL_ACTION	←
	<i>defined_by</i>	FEEDBACK	→
	<i>has</i>	ACTUATOR	→
	<i>has</i>	SENSOR	→
FEEDBACK	<i>defined_by</i>	CONTROLLED_PROCESS	←
	<i>defined_by</i>	CONTROLLER	←
	<i>defined_by</i>	SENSOR	←
SENSOR	<i>defined_by</i>	FEEDBACK	→
	<i>has</i>	CONTROLLED_PROCESS	←
	<i>has</i>	CONTROLLER	←

Tutte le informazioni relative a un elemento del processo controllato sono contrassegnate con l’etichetta *CONTROLLED PROCESS*. L’etichetta *CONTROLLED PROCESS* riporta al suo interno tutti i dati caratteristici dell’elemento così etichettato. Una parte di questi dati, ossia quelli “accessibili” ai fini del controllo di processo, saranno etichettati come *FEEDBACK*. Un nodo *FEEDBACK* contiene i dati relativi a una dimensione del processo controllato. Di conseguenza, in ottica di struttura di controllo, un nodo con etichetta *CONTROLLED PROCESS* è definito da (*defined_by*) un nodo con etichetta *FEEDBACK*. Un feedback può essere trasferito all’entità che controlla il processo tramite un elemento convertitore, i.e., un sensore. Quest’ultimo è etichettato con l’etichetta *SENSOR*, ed è anch’esso definito da (*defined_by*) un *FEEDBACK*. L’etichetta *SENSOR* non si riferisce ai valori dei dati che gli elementi ricevono o generano, ma all’elemento stesso e, eventualmente, ai suoi parametri

caratteristici. La presenza di elementi del sistema che modificano in qualche modo il feedback permette quindi una possibile corrispondenza tra diversi nodi con etichetta *FEEDBACK* che, in realtà, rappresentano la stessa informazione, ma in forme diverse (i.e., valore reale, valore raccolto dal sensore, valore trasferito dal sensore). Per questo motivo può esistere una relazione (*related_to*) tra i nodi *FEEDBACK*.

Le informazioni relative a un elemento del sistema che controlla un processo controllato sono contrassegnate dall'etichetta *CONTROLLER*. I nodi etichettati come *CONTROLLER* hanno (*has*) intrinsecamente un *MODEL* e un *ALGORITHM*, che sfruttano i nodi *FEEDBACK* per (i) aggiornare il modello del controller (un *MODEL* è costruito (*defined_by*) sulla base dei *FEEDBACK* raccolti) e (ii) processare l'algoritmo di controllo (un *ALGORITHM* è costruito (*defined_by*) sulla base dei *FEEDBACK* raccolti). Sia i nodi *MODEL* sia quelli *ALGORITHM* sono definiti (*defined_by*) da uno o un insieme di nodi *FEEDBACK*, e un nodo *CONTROL ACTION* è definito da (*defined_by*) un nodo *ALGORITHM*.

In maniera simile a un feedback, un nodo *CONTROL ACTION* contiene i dati relativi a un sottoinsieme di dimensioni del processo, che, in questa fase, dovranno essere modificate. Inoltre, questa modifica può essere trasferita attraverso degli attuatori, i.e., nodi con etichetta *ACTUATOR*. Questi ultimi sono equivalenti ai nodi *SENSOR*, con la differenza che sono definiti dai nodi *CONTROL ACTION* (e non *FEEDBACK*). Così come le relazioni con l'etichetta *related_to* vengono utilizzate per mappare le trasformazioni di feedback relativi a valori analoghi, allo stesso modo, esse mappano le trasformazioni delle azioni di controllo all'interno del sistema. Infine, una relazione aggiuntiva (*acts_on*) viene utilizzata per chiudere il ciclo e ricollegare un nodo *CONTROL ACTION* al nodo *CONTROLLED PROCESS* che modifica.

Si riportano in seguito alcune precisazioni rispetto al modello ontologico definito in Figura 3.

- Nella rappresentazione della SCS, un elemento di controllo può essere allo stesso tempo anche un processo controllato da un livello gerarchico superiore. Di conseguenza, le etichette *CONTROLLER* e *CONTROLLED PROCESS* devono condividere le stesse relazioni con tutte le entità definite (e.g., un nodo *CONTROL ACTION* può relazionarsi tramite una relazione con etichetta *acts_on* anche con un nodo *CONTROLLER*). Pertanto, alcuni nodi del grafo possono essere identificati da più etichette.
- Il modello ontologico presentato in Figura 3 promuove la definizione di un *CONTROLLER* come elemento connesso tramite una relazione *has* sia a un *MODEL* sia a un *ALGORITHM*. Si suppone, quindi, che non vi sia alcuna capacità del controllore di generare un'azione di controllo se non vi sono informazioni su ciò che il controllore conosce (*MODEL*) e su come utilizza tali informazioni (*ALGORITHM*). Di conseguenza, sia il modello del controllore sia il suo algoritmo di controllo devono essere specificati nella SCS e collegati attraverso (almeno) una freccia che rappresenta l'informazione che viene "trasferita internamente" dal modello all'algoritmo. Quest'ultimo dato è

etichettato anch'esso come *FEEDBACK* e rappresenta il feedback del processo così come lo ha percepito il controllore.

- Nonostante il livello di dettaglio descritto, il modello ontologico consente di trascurare alcuni elementi se non rilevanti o non specificati nella SCS. Per esempio, la mancanza di un nodo *SENSOR* semplicemente rilassa il vincolo di un parametro di processo perfettamente inaccessibile, che diventerebbe accessibile e perfettamente trasferibile al controllore. Oppure, la mancanza di un nodo *ACTUATOR* impone che l'azione di controllo voluta dal controllore venga perfettamente trasferita al processo controllato (relazione tratteggiata tra nodi con etichetta *CONTROL ACTION* e *CONTROLLER* in Figura 3).

5 Algoritmo per la conversione del modello STAMP

Questa sezione presenta l'algoritmo sviluppato per la conversione dei modelli STAMP in Knowledge Graph, basato sulle regole impostate con il modello ontologico descritto nella sezione 4 e sulla struttura topologica delle SCS, come descritto nella sezione 2. A tale scopo, il team di progetto ha sviluppato uno script Python che permette la trasformazione del modello STAMP, gestito tramite un file in formato .XML, quindi convertito in una tabella in formato .XLSX.

5.1 Analisi del modello STAMP a partire da file .XML

La prima parte della procedura per l'estrazione della conoscenza da un modello STAMP riguarda l'analisi delle informazioni contenute nella SCS. Il file di input è quindi la struttura SCS in formato .XML, ottenibile disegnando il modello tramite, ad esempio e sicuramente non in maniera esclusiva, l'applicazione online gratuita diagrams.net (JGraph Ltd., 2024).

La logica per l'analisi del file .XML è descritta nell'algoritmo nel Box 1: questo algoritmo prende in input una SCS in formato .XML (i.e., Input nel Box 1), per restituire una tabella contenente tutte le informazioni di interesse contenute nell'SCS (i.e., Output nel Box 1), in particolare attraverso i campi: Id, Value, Category, Source, Target, ExitX, ExitY, EntryX, EntryY.

Box 1: Algoritmo 1 – Pseudo-codice per l'analisi delle informazioni di interesse da un file .XML.

```
1 Input: SCS in .XML format
2 Output: Table of parsed information
3 from Input extract Element Tree;
4 for each object in Element Tree:
5     Id = id in attributes of object;
6     Value = label in attributes of object;
7     for each child in object:
8         if source and target in attributes of child then:
9             Category = "Arrow";
10            Source = source in attributes of child;
11            Target = target in attributes of child;
12            Style = style in attributes of child;
13            from Style extract exitX as ExitX;
14            from Style extract exitY as ExitY;
15            from Style extract entryX as EntryX;
16            from Style extract entryY as EntryY;
17        else:
18            Category = "Block";
19            Source = Target = ExitX = ExitY = EntryX = EntryY = none;
20        end for
21        append Id, Value, Category, Source, Target, ExitX, ExitY, EntryX, EntryY to
22        Output;
23 end for
24 return Output
```

L'algoritmo naviga nella gerarchia del file .XML (i.e., Element Tree nel Box 1), che è composto da elementi "oggetto" (i.e., object nel Box 1) e dai relativi elementi "figlio" (i.e., child nel Box 1). A livello di "oggetto", vengono memorizzate due informazioni significative: gli attributi "id" e "label". Il primo attributo è un identificatore numerico univoco dell'oggetto, mentre il secondo include il termine scritto nell'oggetto come per una SCS. Questi due attributi sono comuni a tutti gli elementi dell'SCS, sia alle frecce (i.e., azioni di controllo e feedback) sia ai blocchi (i.e., agenti). A livello "figlio", invece, vengono memorizzate le informazioni grafiche. Nonostante tali informazioni non siano interessanti per i blocchi di una SCS, alcune di esse sono fondamentali per le frecce. In particolare, gli attributi peculiari estratti per le frecce a livello "figlio" sono: (i) "source" (i.e., l'attributo "id" dell'oggetto da cui parte la freccia), (ii) "target" (i.e., l'attributo "id" dell'oggetto verso cui la freccia termina), (iii) "style" (i.e., l'attributo che contiene informazioni grafiche aggiuntive sull'oggetto). L'algoritmo estrae quattro informazioni all'interno dell'attributo "style": (i) "exitX" (i.e., la coordinata

orizzontale dell'oggetto sorgente da cui parte la freccia), (ii) "exitY" (i.e., la coordinata verticale dell'oggetto sorgente da cui parte la freccia), (iii) "entryX" (i.e., la coordinata orizzontale dell'oggetto target verso cui la freccia termina), (iv) "entryY" (i.e., la coordinata verticale dell'oggetto target verso cui la freccia termina). Pertanto, l'algoritmo naviga tutti gli oggetti della gerarchia, memorizzando i loro attributi "id" e "label", nei campi Id e Value di Output, rispettivamente. Successivamente, viene effettuato un controllo per differenziare le frecce dai blocchi. In particolare, l'algoritmo naviga in ogni figlio dell'oggetto alla ricerca degli attributi "source" e "target". Se questi sono presenti, l'oggetto viene etichettato come "Freccia", mentre se non sono presenti, l'oggetto viene etichettato come "Blocco". Queste informazioni sono memorizzate nel campo Categoria dell'Output. Per i blocchi, i campi Source, Target, ExitX, ExitY, EntryX, EntryY di Output rimangono vuoti. Per le frecce, invece, sono popolati rispettivamente con "source", "target", "exitX", "exitY", "entryX" e "entryY".

5.2 Generazione dei dati RDF

L'output finale della procedura di estrazione e conversione del modello STAMP in un grafo della conoscenza deve essere una tabella che descriva tutte le triplette del Knowledge Graph (i.e., i dati Resource Description Framework, RDF), consentendo così una mappatura diretta all'interno di un database a grafo. Di conseguenza, la tabella di output deve contenere informazioni riguardanti: (i) il nodo sorgente, la sua etichetta e i suoi attributi, (ii) il nodo di destinazione (o target), la sua etichetta e i suoi attributi, (iii) la relazione esistente tra il nodo sorgente e il nodo di destinazione, con la sua etichetta e i suoi attributi. Pertanto, la seconda parte della procedura di estrazione ha lo scopo di creare un file .CSV (cioè l'Output, cfr. Algoritmo 2) con i seguenti campi:

- SourceNode_Id, contenente un identificativo univoco per il nodo sorgente;
- SourceNode_Label, contenente l'etichetta del nodo sorgente, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;
- SourceNode_Value, contenente il termine della SCS (nel modello STAMP) a cui è stata assegnata l'etichetta SourceNode_Label;
- Relationship_Label, contenente l'etichetta della relazione che collega il nodo sorgente al nodo target, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;
- TargetNode_Id, contenente un identificativo univoco per il nodo target;
- TargetNode_Label, contenente l'etichetta del nodo target, così come definita nell'ontologia precedentemente descritta;
- TargetNode_Value, contenente il termine della SCS (nel modello STAMP) a cui è stata assegnato l'etichetta TargetNode_Label.

La logica per la creazione del file .CSV è parzialmente descritta nell'algoritmo 2 nel Box 2. Prima di descrivere lo pseudocodice, è opportuno notare quali dati sono contenuti nei campi

ExitX, ExitY, EntryX e EntryY dell'output dell'algoritmo 1. Essi contengono un numero il cui valore è compreso tra 0 e 1, che rappresenta la coordinata orizzontale o verticale da (o a) cui inizia (o termina) una freccia. Essendo le frecce collegate solo a blocchi rettangolari, la coordinata orizzontale è uguale a 0 sul bordo sinistro e a 1 sul bordo destro; mentre la coordinata verticale è uguale a 0 sul bordo superiore e a 1 sul bordo inferiore. Sulla base di questi numeri, l'algoritmo riconosce gli elementi della SCS.

L'algoritmo 2 presenta le logiche per la creazione delle triplette che mettono in relazione: (i) i nodi con etichetta *CONTROLLED_PROCESS* ai nodi con etichetta *FEEDBACK* attraverso una relazione con l'etichetta *defined_by*, (ii) i nodi con etichetta *CONTROLLER* ai nodi con etichetta *FEEDBACK* attraverso una relazione con l'etichetta *defined_by*. Logiche simili sono state impiegate per la creazione di tutte le altre triplette, impostando criteri diversi su ExitX, ExitY, EntryX e EntryY.

- Una freccia che collega il bordo superiore di un blocco con il bordo inferiore di un altro identifica un *FEEDBACK* che collega un *CONTROLLED_PROCESS* a un *CONTROLLER* (i.e., il caso incluso nell'algoritmo 2 del Box 2).
- Una freccia che collega il bordo inferiore di un blocco con il bordo superiore di un altro identifica una *CONTROL_ACTION* da un *CONTROLLER* a un *CONTROLLED_PROCESS*.
- Una freccia che collega il bordo destro di un blocco con il bordo inferiore di un altro identifica un *FEEDBACK* che collega un *CONTROLLED_PROCESS* a un *SENSOR*;
- Una freccia che collega il bordo superiore di un blocco con il bordo destro di un altro identifica un *FEEDBACK* che collega un *SENSOR* a un *CONTROLLER*.
- Una freccia che collega il bordo sinistro di un blocco con il bordo superiore di un altro identifica una *CONTROL_ACTION* che collega un *CONTROLLER* a un *ACTUATOR*.
- Una freccia che collega il bordo inferiore di un blocco con il bordo sinistro di un altro identifica una *CONTROL_ACTION* che collega un *ACTUATOR* a un *CONTROLLED_PROCESS*.

Box 2: Algoritmo 2 – Estratto del pseudo-codice per la creazione di un file .CSV contenente i dati RDF.

```
1 Input: Table of parsed information
2 Output: Table of RDF data in .CSV format
3 for each Line in Input:
4     if Category = "Arrow" then:
5         if 0 < ExitX < 1 and ExitY = 0 and 0 < EntryX < 1 and EntryY = 1 then:
6             SourceNode_Id = Source;
7             SourceNode_Label = "COTROLLED_PROCESS";
8             for Line2 in Input:
9                 if (Id in Line2) = (Source in Line) then:
10                    SourceNode_Value = Value in Line2;
11                end if
12            end for
13            Relationship_Label = "defined_by";
14            TargetNode_Id = Id;
15            TargetNode_Label = "FEEDBACK";
16            TargetNode_Value = Value;
17            append SourceNode_Id, SourceNode_Label, SourceNode_Value,
18            Relationship_Label, TargetNode_Id, TargetNode_Label,
19            TargetNode_Value to Output;
20            SourceNode_Id = Target;
21            SourceNode_Label = "COTROLLER";
22            for Line2 in Input:
23                if (Id in Line2) = (Target in Line) then:
24                    SourceNode_Value = Value in Line2;
25                end if
26            end for
27            Relationship_Label = "defined_by";
28            TargetNode_Id = Id;
29            TargetNode_Label = "FEEDBACK";
30            TargetNode_Value = Value;
31            append SourceNode_Id, SourceNode_Label, SourceNode_Value,
32            Relationship_Label, TargetNode_Id, TargetNode_Label,
33            TargetNode_Value to Output;
34        end if
35    ...
36 end if
37 end for
```


Nel dettaglio, le logiche di funzionamento dello script sviluppato sono descritte nel seguito, fornendo una panoramica delle sue principali caratteristiche e funzionalità.

1. Un primo step consiste nell'identificare tutti gli elementi rappresentativi di processi controllati nel modello STAMP. Il codice ricerca le forme dal cui bordo superiore o bordo destro si sviluppa una freccia uscente verso l'alto (i.e., il feedback del processo) e dal cui bordo superiore o bordo sinistro è presente una freccia entrante verso il basso (i.e., l'azione di controllo imposta sul processo). Identificati questi blocchi, è possibile ottenere le triple relative alle connessioni con *SourceNode_Label* = *CONTROLLED PROCESS* (i.e., *CONTROLLED PROCESS – defined_by – FEEDBACK* e *CONTROLLED PROCESS – has – SENSOR*) registrando, rispettivamente, il termine assegnato alla freccia stessa (i.e., *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *FEEDBACK*) e il termine assegnato al blocco a cui la freccia punta (i.e., *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *SENSOR*). Nel caso in cui non sia stato riconosciuto un sensore e, quindi, non sia presente una freccia uscente dal lato destro dell'elemento processo controllato, l'unica tripla che si genera è quella relativa al feedback.
2. È chiaro come nel primo step si verifichi la presenza di eventuali elementi con etichetta *SENSOR*. Il secondo passo prende avvio proprio da tali elementi per costruire le triple con *SourceNode_Label* = *SENSOR* (i.e., *SENSOR – defined_by – FEEDBACK*). Per fare ciò, l'algoritmo registra il termine che descrive la freccia uscente dal bordo superiore del blocco identificato come un sensore (i.e., *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *FEEDBACK*).
3. Il terzo passo consiste nell'identificare, nel modello STAMP, tutte le relazioni che hanno come nodo sorgente un elemento di controllo specificandone, se presenti, modello di processo e algoritmo. L'obiettivo è, quindi, quello di inserire le triple del tipo *CONTROLLER – has – MODEL*, *CONTROLLER – has – ALGORITHM* e *CONTROLLER – has – ACTUATOR* all'interno della tabella. Per fare ciò l'algoritmo ricerca dapprima gli elementi controllori, selezionando tutti quei blocchi che hanno una freccia entrante sul bordo inferiore o sul bordo destro e una freccia uscente dal bordo inferiore o dal bordo sinistro. Dopo di questo, verifica la presenza di blocchi contenuti all'interno del blocco identificato: il blocco con una freccia uscente dal bordo sinistro sarà il modello di processo, e quindi etichettato come *MODEL*, l'altro blocco sarà invece l'algoritmo di controllo, etichettato come *ALGORITHM*. Si procede alla registrazione dei termini che descrivono i suddetti blocchi, rispettivamente *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *MODEL* e *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *ALGORITHM*. Sempre partendo dal blocco identificato come *CONTROLLER*, si ricerca poi la presenza di attuatori, ossia blocchi su cui termina una freccia uscente dal bordo sinistro del blocco etichettato come *CONTROLLER* (si noti che la freccia rappresenta un'azione di controllo). Se presenti blocchi che soddisfano queste

caratteristiche, l'algoritmo registra il termine contenuto nel blocco come *TargetNode_Value* del nodo con etichetta *ACTUATOR*.

4. Il quarto step prevede di inserire in tabella le triple con *SourceNode_Label* = *MODEL*, se presenti. Si tratta quindi delle eventuali triple *MODEL – defined_by – FEEDBACK*. Si parte dai blocchi identificati nello step precedente come *MODEL* e *CONTROLLER*. Tutte le frecce entranti dal lato sinistro di tali blocchi rappresenteranno i feedback che costituiscono il modello di processo. Quindi, l'algoritmo procede alla registrazione dei termini che descrivono le suddette frecce, i.e., *TargetNode_Value* dei nodi con etichetta *FEEDBACK*.
5. In maniera analoga, il quinto step prevede di inserire in tabella le eventuali triple con *SourceNode_Label* = *ALGORITHM*, ossia *ALGORITHM – defined_by – FEEDBACK*. Si inizia dai blocchi identificati nel terzo step come *ALGORITHM*. Tutte le frecce entranti dal lato sinistro di tali blocchi rappresenteranno i feedback del modello di processo che l'algoritmo utilizza per generare una control action. Quindi, l'algoritmo procede alla registrazione dei termini che descrivono le suddette frecce, i.e., *TargetNode_Value* dei nodi con etichetta *FEEDBACK*.
6. L'ultimo passo è quello relativo alla gestione delle azioni di controllo e, quindi, alla definizione delle triple *CONTROL ACTION – defined_by – ALGORITHM*, *CONTROL ACTION – defined_by – ACTUATOR*, e *CONTROL ACTION – acts-on – CONTROLLED PROCESS*. I nodi con etichetta *CONTROL ACTION* saranno identificati dalle frecce uscenti dai blocchi controllori o dai blocchi attuatori (identificati nel terzo step). Nello specifico: (i) le frecce uscenti dal bordo sinistro del blocco *CONTROLLER* (o *ALGORITHM*) genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – defined_by – ALGORITHM*. Come di consueto, l'algoritmo registra i termini che descrivono frecce come *SourceNode_Value* del nodo con etichetta *CONTROL ACTION* e i termini che descrivono il blocco come *TargetNode_Value* del nodo *ALGORITHM*. (ii) Le frecce uscenti dai blocchi di tipo *ACTUATOR* genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – defined_by – ACTUATOR*. Nuovamente, l'algoritmo registra i termini che descrivono frecce e blocchi come *SourceNode_Value* e *TargetNode_Value*. (iii) Le frecce entranti in un blocco *CONTROLLED PROCESS* (e uscenti dal blocco *ACTUATOR*) genereranno triple del tipo *CONTROL ACTION – acts_on – CONTROLLED PROCESS*. L'algoritmo registra i termini che descrivono frecce e blocchi come *SourceNode_Value* e *TargetNode_Value*.

Si noti come la presenza di triple *FEEDBACK – related_to – FEEDBACK* e *CONTROL ACTION – related_to – CONTROL ACTION* non si possa mappare tramite proprietà "geometriche" del modello STAMP e quindi non possa essere gestita nelle logiche dell'algoritmo descritto. Per gestire tali relazioni, vi è la necessità di inserire queste informazioni nel modello STAMP stesso: e.g., utilizzando colori uguali per frecce che riportano la stessa misura a diversi livelli

della struttura gerarchica. Si noti, inoltre, come la mancanza di informazioni riguardanti l'algoritmo di controllo e il modello di processo del controllore possano essere gestite modificando la gestione delle triple con nodo sorgente *CONTROL ACTION*. Nello specifico, è possibile generare delle triple *CONTROL ACTION – defined_by – CONTROLLER* che utilizzano come nodo sorgente tutte quelle frecce uscenti dal bordo basso del blocco di controllo.

In questo modo tutte le triplete necessarie per costruire il grafo della conoscenza vengono trasferite dal modello della SCS alla tabella con i dati RDF, permettendo l'import dei dati RDF in un software per la costruzione di Knowledge Graph. A tale scopo, il team di progetto ha adottato Neo4j per la costruzione dei grafi.

6 Conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso in Knowledge Graphs

Questa sezione descrive i risultati ottenuti in termini di conversione dei modelli STAMP della Direttiva Seveso in Knowledge Graph applicando la metodologia sopra descritta. Tale conversione è stata applicata ai modelli STAMP della Direttiva Seveso sia *as-is* sia *to-be*, descritti nel documento "Report di Progetto (1° anno)".

6.1 Conversione del modello STAMP *as-is* in Knowledge Graph

Il modello STAMP della Direttiva Seveso (*as-is*) consente di mappare sia l'insieme di agenti (caratterizzati dai loro obblighi e ruoli) sia le loro interazioni all'interno di un impianto soggetto alla Direttiva Seveso. In Figura 4 è riportato il modello STAMP della Direttiva Seveso (*as-is*), ottenuto grazie all'analisi documentale, alle interviste e focus group, alla conduzione del caso di studio presso la centrale termoelettrica del gruppo A2A situata a San Filippo del Mela. Il Knowledge Graph ottenuto grazie alla conversione di questo modello STAMP è mostrato in Figura 5.

Figura 4: Modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).

Figura 5: Knowledge Graph ottenuto dal modello STAMP della Direttiva Seveso (as-is).

Il Knowledge Graph di Figura 5 si compone di nodi di differenti colori: i nodi in viola rappresentano i processi controllati, quelli in giallo i controllori, quelli in blu gli attuatori, quelli in arancione i sensori, quelli in beige le azioni di controllo, quelli in rosso i feedback. Le linee identificano le relazioni *acts_on*, *defined_by*, and *has*.

È possibile definire differenti queries al fine di ottenere delle informazioni descrittive del Knowledge Graph di Figura 5. La Tabella 2 riporta le queries definite in Neo4j, mentre la Tabella 3 i risultati ottenuti.

Tabella 2: Queries definite in Neo4j per ottenere delle informazioni descrittive del grafo.

Informazione descrittiva	Query
Tipologia del nodo	neo4j\$ match(n) return labels(n), count(n)
Numero totale di nodi	neo4j\$ match(n) return count(n)
Tipologia della relazione	neo4j\$ match()-[r]-() return type(r), count(r)
Numero totale di relazioni	neo4j\$ match()-[r]-() return count(r)

Tabella 3: Informazioni descrittive del Knowledge Graph del modello STAMP (as-is).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Processi controllati	10
Nodo	Controllori	2
Nodo	Processi controllati e controllori	34
Nodo	Feedback	112
Nodo	Azioni di controllo	221
Nodo	Attuatori	3
Nodo	Sensori	1
Nodo	Numero totale	383
Relazione	<i>acts_on</i>	424
Relazione	<i>defined_by</i>	880
Relazione	<i>has</i>	14
Relazione	Numero totale	1318

6.2 Conversione del modello STAMP to-be in Knowledge Graph

Il modello STAMP della Direttiva Seveso (*to-be*) permette di mappare le interazioni tra gli agenti dell'impianto e gli elementi dei processi industriali in uno scenario di transizione energetica. In particolare, ai fini del progetto, lo scenario di transizione energetica ha previsto la sostituzione dell'olio combustibile con una miscela di idrogeno-metano. Il modello STAMP della Direttiva Seveso (*to-be*) è riportato in Figura 6, mentre il Knowledge Graph ottenuto attraverso la conversione è mostrato in Figura 7.

Figura 6: Modello STAMP della Direttiva Seveso (to-be).

Figura 7: Knowledge Graph ottenuto dal modello STAMP della Direttiva Seveso (to-be).

Il Knowledge Graph di Figura 7 si compone di nodi di differenti colori: i nodi in viola rappresentano i processi controllati, quelli in giallo i controllori, quelli in blu gli attuatori, quelli in arancione i sensori, quelli in beige le azioni di controllo, quelli in rosso i feedback. Le linee identificano le relazioni *acts_on*, *defined_by*, and *has*.

Implementando le queries di Tabella 2 è possibile ottenere delle informazioni descrittive del Knowledge Graph di Figura 7. I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 4.

Tabella 4: Informazioni descrittive del Knowledge Graph del modello STAMP (to-be).

Tipologia	Caratteristica	Numero
Nodo	Processi controllati	5
Nodo	Controllori	2
Nodo	Processi controllati e controllori	33
Nodo	Feedback	102
Nodo	Azioni di controllo	197
Nodo	Attuatori	1
Nodo	Sensori	1
Nodo	Numero totale	341
Relazione	<i>acts_on</i>	384
Relazione	<i>defined_by</i>	798
Relazione	<i>has</i>	6
Relazione	Numero totale	1188

7 Conclusioni e prossime attività

Questo documento ha sintetizzato la metodologia e i risultati ottenuti nel WP3 di progetto. Sebbene una discussione del significato dei numeri ottenuti dall’analisi topologica esula dagli obiettivi di questo WP, i risultati ottenuti rappresentano un input fondamentale sia per le attività dell’OS2 “Sperimentazione ed analisi previsionale” sia per quelle dell’OS3 “Individuazione priorità e supporto alle decisioni”. Infatti, i Knowledge Graphs sviluppati forniranno lo strumento necessario per i seguenti WP:

- WP2.3 “Integrazione dei modelli nei Knowledge Graphs” (avviato nel mese di Aprile 2024);
- WP3.1 “Analisi di Machine Learning sul Knowledge Graph (*as-is e to-be*)”;
- WP3.2 “Validazione del Knowledge Graph su direttiva Seveso (*as-is*)”.

In particolare, è previsto che le UO coinvolte realizzino tali WP secondo le tempistiche evidenziate in Tabella 5.

Tabella 5: Prossimi WP, con indicazione dei mesi di avvio e termine e responsabilità.

WP	Avvio	Termine	UO responsabile
WP2.3	Aprile 2024	Dicembre 2024	Sapienza
WP3.1	Agosto 2024	Febbraio 2025	Sapienza
WP3.2	Novembre 2024	Febbraio 2025	UniMe

8 Bibliografia

Fensel, D., Şimşek, U., Angele, K., Huaman, E., Kärle, E., Panasiuk, O., Toma, I., Umbrich, J., & Wahler, A. (2020). *Knowledge Graphs Methodology, Tools and Selected Use Cases* (First Edition). Springer.

JGraph Ltd. (2024). *diagrams.net*. <https://App.Diagrams.Net/>.

Leveson, N. (2011). *Engineering a safer world. Systems thinking applied to safety*. Massachusetts Institute of Technology Press.

Simone, F., Nakhil Akel, A. J., Alvino, A., Ansaldi, S. M., Agnello, P., Milazzo, M. F., Di Gravio, G., & Patriarca, R. (2023). Extending Safety Control Structures: A Knowledge Graph for STAMP. In M. P. Brito, T. Aven, P. Baraldi, M. Čepin, & E. Zio (Eds.), *Proceedings of the 33rd European Safety and Reliability Conference*. Research Publishing.